

XORIJIY TILLARNI O'RGANISHNING O'ZIGA XOS USULLARI: INNOVATSION YONDASHUV VA METODLAR

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7353548>

Ro'ziyeva Munisxon Komiljonovna

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 2-son Toshkent akademik
litseyi ingliz tili fani o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Til insoniyat hayotida, uning yashash tarzida nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi. Umuman insoniyatning hayotini tilsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Dunyo hamjamiyatining muloqoti, hamkorligi faqat til orqali amalga oshiriladi. Ayniqsa bugungi kundagi chuqurlashib borayotgan globallashuv va integratsiyalashuv jarayonida, dunyo hamjamiyatining bir-biriga chambarchas bog'lanib ketgan sharoitda tilning ahamiyati har qachongidan ko'ra ham ortib bormoqda. Bugun har qanday sohada hozirgi zamon talablariga javob beradigan, malakali bir mutaxassis bo'lish uchun avvalo, xorijiy tillardan birini bilish oddiy talabga aylanib qoldi.

Kalit so'zlar: *Intellektual yoshlar, ta'lim standartlar, metod, muloqotga kirisha olish, jonli muloqot, tajriba, yutuq.*

UNIQUE METHODS OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES: INNOVATIVE APPROACH AND METHODS

Ruzieva Munisxon Komiljonovna

Teacher of English at Tashkent Academic Lyceum 2 of the Ministry of
Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan

ABSTRACT

Language is extremely important in human life, its way of life. In general, the life of mankind cannot be imagined without language. Communication and cooperation of the world community is carried out only through language. Especially in today's deepening globalization and integration process, the world community is closely connected, the importance of language is increasing more than ever. Today, in order to become a qualified specialist who meets the requirements of the present time in any field, it has become a simple requirement to know one of the foreign languages first.

Keywords: *Intellectual youth, educational standards, method, ability to communicate, lively communication, experience, achievement.*

Istiqlol yillarida xorijiy tillarni o'rganish, uni o'rgatish, chet mamlakatlarga borib o'qish va ishlash imkoniyati kengayib, natijada xorijiy yurtlarda o'sha xalqning ona tilida so'zlashish salohiyatiga ega yoshlarimiz soni yildan-yilga ortib bormoqda. Ayni paytda yoshlarimiz orasida chet ellik hamkorlarimiz bilan bemalol muloqotga kirisha oladigan intellektual yoshlar qatlamining vujudga kelganligi kishini g'ururlantiradi. Mustaqillikning dastlabki yillarida chet tillarini o'rganish va o'rgatish bilan bog'liq mavjud sharoitlarni bugungi kundagi imkoniyatlar misolida qiyosiy tahlil qiladigan bo'lsak, o'rtada ma'lum bir tafovut borligini ko'rish mumkin. Shu o'rinda mashhur olimlarimiz, fan va ta'limning fidoiylari akademik To'rabek Dolimov hamda professor Ozod Sharafiddinovlarning “Tafakkur” jurnalida nashr etilgan “Fan go'zallik hissi bilan tirik” nomli suhbatida bildirilgan quyidagi fikrlarini keltirib o'tish maqsadga muvofiq. Ushbu suhbatda O.Sharafiddinovning e'tirof etishicha: “...filologiya fakultetida juda ko'p narsani o'qitamiz, lekin tillarni mukammal o'rtagishning ilojini topolmaymiz. Talaba bu fakultetda besh yil o'qib, filologiyaning asosi bo'lgan bironta tilni mukammal bilib olmaydi. Holbuki, u forsiydan, arabiydan, inglizcha va tilshunoslikning asosi bo'lgan lotinchadan to'liq xabardor bo'lishi zarur.” T.Dolimovning bu bordagi fikrlariga e'tibor qarating: “Chindan ham, maktabda va oliy o'quv yurtida 15 yil til o'qitilganiga qaramay, talabalarimiz chet tilida gapirolmaydi. Bizda asli chet tilini o'qitish uslubi nihoyatda yaroqsiz. Hanuzgacha magnitofon, lingafon, audiovizual xonalardan foydalanish o'rniga tillarni ma'ruza yo'li bilan o'rtagishga harakat qilamiz. Muayyan tilda erkin gaplashishga emas, balki uning grammatikasini yaxshiroq o'zlashtirishga ko'proq urg'u beriladi.” [T.Dolimov, O.Sharafiddinov 1996]. Qayd etish kerak, chet tillarini o'rgatish tizimi bugungi kunda ancha takomillashgan. Chet tillarini o'qitish bo'yicha ta'lim standartlari, o'quv dasturlari va darsliklar zamon talablari darajasida muvofiqlashtirilib qayta ishlab chiqildi. bir qancha xorijiy tillarni o'rganish va o'rgatish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqilib, amaliyotga samarali joriy qilindi. Shu asnoda to'plangan ijobiy tajribadan kelib chiqib, chet tillarini o'rganish metodikasi vujudga keldi. Albatta har bir masalaga metodologik yondashuv kutilgan natijani beradi. Til o'rgatish bo'yicha mutaxassislar shuningdek, xorijiy tillarni mukammal o'rganishga astoydil qiziquvchilarga yaxshi ma'lumki, bugungi kunda dunyoning juda ko'p mamlakatlarida asosiy til vazifasini o'taydigan, Birlashgan

Millatlar Tashkilotining rasmiy tillaridan biri hisoblangan ingliz tilini o'rganishning “grammatika-tarjima” metodi keng qo'llanilib kelindi. Tabiiyki, ingliz tilini o'rganishning ushbu usulining ham bir qator afzalliklari bor. Lekin shu soha mutaxassislarining fikr-mulohazalariga qaraganda, o'rganuvchi ingliz tilini faqat grammatika-tarjima metodi orqali va hayot bilan bog'lanmagan matnlar asosida o'rgangani sabab jonli muloqot paytida qator xatoliklarga yo'l qo'yar ekan. Har bir sohada bo'lgani kabi chet tillarini o'rganish va o'rgatish borasidagi ijobiy tajriba va yutuqlar natijasida bundan ham afzalroq metodlar vujudga keldi. Gap ingliz tilini o'rganish yoki o'rgatish metodlari haqida ketganda, professor Muhammadabbos Irisqulovning quyidagi fikrlarini keltirib o'tish maqsadga muvofiq bo'ladi. “O'zbekiston davlat jahon tillari universitetida eksperimental guruhlar tashkil etilgan. Biz ingliz tilini o'rgatishda interaktiv, kommunikativ, integrallangan yondashuv yo'li bilan til o'rgatish metodlaridan foydalanyapmiz. Bu yondashuvlarning ijobiy xususiyati shundan iboratki, darslar boshqa tillar vositasiz faqat bevosita ingliz tilida olib boriladi, darsning birinchi kunidayoq ingliz tili grammatika qonun-qoidalari talabalarga og'zaki nutq ko'nikmasini rivojlantirishga qaratilgan holda o'rgatiladi, ya'ni integrallashtirilib, til aspektlari qo'shib saboq beriladi. Zamonaviy yondashuvda alohida fonetika, alohida grammatika darsi yo'q. Bu yondashuvlar dunyo miqyosida til o'rgatishdagi asosiy usullar bo'lib qoldi, qayta-qayta tajribadan o'tdi” [Irisqulov M. 2009].

ADABIYOTLAR.

1. Dolimov T., O.Sharafiddinov “Fan go'zallik hissi bilan tirik”. “Tafakkur” jurnali., 1996 yil., 2-son.
2. Irisqulov M.. “Agar tanbal bo'lmasangiz... yoki Gyotening muhim e'tirofi”. “O'zbekiston adabiyoti va san'ati” gazetasi. 2009 yil., 44-soni.
3. LomovB. F.,Umansky L. I. Method for teaching foreign
4. language - Kassel, 1992
5. Pirmql Qodirov. “Til va el”. G'afur G'ulom nomidagi NMIU., Toshkent., 2005 yil., 7-bet.
6. Khasanova, G. K. (2022). THE NEED FOR TECHNOLOGY IN THE DESIGN OF THE PEDAGOGICAL PROCESS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 20), 95-100.
7. “Hurriyat” gazetasi 2015 yil 6 dekabrъ. №49-son